

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 138 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
Uralova Muxabbat Sanjar qizi	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
Berdiyeva Lobar Norqobulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
Esanova Maysara Umirovna	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
Feruza Yusupova Akildjanovna	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
Umarov Xusniddin	

Artikova Gulnoza Xasanovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, mustaqil izlanuvchisi

TA'LIM MUASSASALARIDA O'SMIR YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHGA YORDAM BERUVCHI PEDAGOGIK OMILLAR VA SHART-SHAROITLAR

<https://orcid.org/0009-0005-1730-497X>

Annotatsiya: Yosh avlodning har tomonlama kamol topishi jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil bo'lishi bilan bir qatorda, uning shaxs sifatida ijtimoiy faollashuvida ham yetakchi o'rin tutadi. O'quvchi shaxsining ijtimoiy faolligi quyidagi ikki jihatga ko'ra muhim ahamiyatga ega: birinchidan, shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun zamin yaratadi, ikkinchidan esa, uning bilimi, kuch-quvvati, imkoniyatlari hamda iqtidorini jamiyat rivoji yo'lida mehnat qilishga yo'naltiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, o'smir yoshlar, pedagogik shart-sharoitlar, hamkorlik pedagogikasi.

Abstract: The comprehensive development of the younger generation is not only a key factor in ensuring societal progress but also plays a leading role in shaping their social engagement as individuals. A student's social engagement is important in two respects: first, it creates a foundation for finding one's place in society; second, it channels their knowledge, strengths, abilities, and talents into activities that benefit society.

Key words: socialization, adolescents, pedagogical conditions, pedagogy of cooperation.

Аннотация: Всестороннее развитие молодого поколения является не только ключевым фактором обеспечения развития общества, но и играет ведущую роль в формировании его социальной активности как личности. Социальная активность студента важна в двух аспектах: во-первых, она создаёт основу для того, чтобы человек нашёл своё место в обществе, во-вторых, его знания, сильные стороны, возможности и таланты направляются на деятельность во благо общества.

Ключевые слова: социализация, подростки, педагогические условия, педагогика сотрудничества.

KIRISH

Ijtimoiylashuv insonning jamiyatga moslashishi, ijtimoiy tajriba orttirishi hamda ijtimoiy rol va funksiyalarni o'zlashtirish jarayonidir. O'smirlik davrida ushbu jarayon ayniqsa jadal kechib, shaxsiy identifikatsiya shakllanadi. Ijtimoiylashuv natijasida o'smirlik jamiyatning madaniy, axloqiy va huquqiy normalarini o'zlashtiradi, o'zining jamiyatdagi rolini anglaydi hamda ijtimoiy muhitga moslashish yo'llarini o'rganadi. Shu jihatdan olib qaralganda, ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari, o'smirlik davriga xos psixologik-pedagogik xususiyatlar, ijtimoiy rivojlanishning asosiy omillari hamda ta'lim muassasalarining mazkur jarayondagi o'rniga alohida e'tibor qaratish muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ijtimoiylashuvni takomillashtirishga qaratilgan metodik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, hamkorlik muhiti va kommunikativ faoliyatning ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Voiz Al-Koshifiyning ta'kidlashicha, insonni ta'lim-tarbiya orqali qayta tarbiyalash, aqliy qobiliyatini o'stirish mumkin. Koshifiy o'zining pedagogik qarashlarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonlari hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor beradi. U ota-onalar va muallimlardan bu masalaga jiddiy yondashishni talab etadi. Mazkur jarayonda oilaviy hamda tashqi muhit muhim o'rin tutadi. O'smir yoshlarning to'g'ri so'zli, va'daga vafodor, yaxshi xulqli qilib tarbiyalanishi zarurligi haqidagi fikrlarni

ilgari suradi. Abdurauf Fitrat o'z fikrlarini "Oila" asarida bayon etgan. U oilaning jamiyatda tutgan o'rni, uning vazifa va burchlari, farzandlar tarbiyasi, ularni ma'rifatli va barkamol qilib tarbiyalash mas'uliyati haqidagi falsafiy qarashlarni ilgari suradi. Fitrat fikricha, "Qayerda oila va o'smir yoshlarning munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham kuchli va muazzam bo'ladi". U ushbu fikrni davom ettirib, "Agar bir mamlakat aholisi axloqsizlik va johillik sababli munosabatlarni zaiflashtirib yuborsa hamda intizomsizlikka yo'l qo'ysa, bu millatning saodati va hayoti shubha ostida qoladi", deb ta'kidlaydi.

Buyuk sohibqiron bobomiz Amir Temur: "Go'dak ommaviy muhitda ulg'ayadi, muhit uni qanday oziqlantirsa, shunday ruhda kamolga yetadi", degan g'oyani hamisha ilgari surgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonni rivojlantirish sharoitida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlarga alohida urg'u berilgan. O'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etish masalalarini o'rganishda belgilash, tahlil qilish, sintez, tizimli tahlil hamda kuzatuv-anketalash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida o'smir yoshlarning har tomonlama kamolotini ta'minlash, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash hamda ma'naviy-axloqiy yetuk shaxs sifatida shakllantirish masalasi dolzarb sanaladi. O'smirlik davri individning psixologik, jismoniy va ijtimoiy jihatdan jadal rivojlanadigan davri bo'lib, bunda ta'lim muassasalari bosh omil sifatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiylashuv – shaxsning jamiyat tomonidan qabul qilingan qadriyatlar, me'yorlar va madaniy xulq-atvorlarni o'zlashtirish jarayonidir. O'smir yoshlar ijtimoiylashuvi jarayoni murakkab va ko'p omilli bo'lib, uning samaradorligi ta'lim muassasasi, oila, tengdoshlar guruhi hamda jamiyat bilan o'zaro hamkorlikka bog'liq. Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida ijtimoiylashuv samaradorligini oshirishning asosiy pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi.

O'smir yoshlar ijtimoiylashuvi samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari. Ijtimoiylashuv – o'smirning jamiyatga moslashuvi, undagi qadriyat va normalarni o'zlashtirishi hamda o'zining ijtimoiy mavqeini belgilay olishi jarayonidir. Zamonaviy hayotning shiddati, axborot oqimining kuchayishi va raqamli muhitning ta'siri o'smirlar ijtimoiylashuviga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu sababli pedagogik jarayonda ijtimoiylashuv samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida samaradorlikni ta'minlaydigan asosiy pedagogik shart-sharoitlar yoritiladi. Sog'lom va ijobiy psixologik muhit yaratish. Bu jarayonda o'quvchilarning o'zini erkin his qilishi, o'qituvchining demokratik yondashuvi, muloqot madaniyatini shakllantirish hamda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Har bir o'smirning shaxsiy his-tuyg'ulari, ehtiyojlari va individual qobiliyatlari inobatga olinishi zarur.

Faol o'quvchi subyekti tamoyilini qo'llash. O'quvchi ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi lozim. Buning uchun loyiha faoliyati, guruh ishlari, ijtimoiy rollarga asoslangan mashg'ulotlar hamda muloqotga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar qo'llanadi. Hamkorlik pedagogikasini kuchaytirish. Pedagog–o'quvchi, o'quvchi–o'qituvchi hamda ota-ona–maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlik ijtimoiylashuv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Tashkiliy shart-sharoitlarni takomillashtirish. Bunga maktab infratuzilmasini yaxshilash (kutubxona, sport zallari, to'garaklar), xavfsiz ta'lim muhitini yaratish hamda pedagoglar malakasini oshirish kiradi.

Axborot-media madaniyatini shakllantirish. Bugungi globallashuv jarayonida axborot oqimining tezligi, ta'sir kuchi va ommaviylik darajasi keskin ortib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar o'smirlarning dunyoqarashi, xatti-harakati hamda qadriyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois axborotlarni ongli, tanqidiy va maqsadli qabul qila oladigan axborot-media madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta'lim-tarbiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'smirlarni tanqidiy fikrlashga, internet xavfsizligi qoidalariga amal qilishga hamda axborotni tahlil qilish ko'nikmalariga o'rgatish muhimdir. Ijtimoiy loyihalar va amaliyotlarni tashkil etish. Volontyorlik faoliyati, ijtimoiy aksiyalar va jamoaviy loyihalar o'smirlarda liderlik, ijtimoiy mas'uliyat va jamiyatga ongli yondashuv madaniyatini shakllantiradi.

Inkluziv va tolerant muhit yaratish. Har bir o'quvchi o'zining qabul qilinishiga ishonishi, erkin fikr bildira olishi hamda boshqalarni hurmat qilishga o'rgatilishi ijtimoiy yetuklikning muhim ko'rsatkichidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ijtimoiylashuv samaradorligidagi o'rni. Interfaol metodlar – "rol o'ynash", "munozara", "aqliy hujum", "jamoaviy loyiha" kabi texnologiyalar o'smirlarni muloqotga kirishishga, ijtimoiy faollikka va tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Trening texnologiyalari orqali o'zini boshqarish, emotsional barqarorlik hamda konfliktlarni samarali hal qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. AKT asosidagi ta'lim. Globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'limning sifati, samaradorligi va qulayligini oshirishda axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari muhim o'rin tutadi. AKTning ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'quvchi markazlashgan o'qitish, inter-faol metodlar, masofaviy ta'lim va raqamli resurslarga asoslangan zamonaviy o'quv modelini shakllantirmoqda. Raqamli platformalar va virtual jamoalar o'smirlarning ijtimoiy faoliyatini global miqyosda kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muammoga oid nazariy manbalar hamda uning amaliy holatini o'rganish natijalari mazkur sohada bir qator ziddiyatlarning mavjudligini ko'rsatdi. Xususan: demokratik jarayonda o'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan ularning bilim, ko'nikma va malakalari hamda mavjud ijtimoiy faollik kompetensiyalari o'rtasidagi nomutanosiblik; o'quvchilar ijtimoiy faolligining o'z-o'zidan yuzaga kelmasligi, balki doimiy ravishda olib boriladigan pedagogik faoliyat natijasida shakllantirilishi va bu jarayon tadqiqiy hamda tahliliy yo'nalishga ega bo'lgan pedagogik tizim sifatida yetarli darajada ko'rib chiqilmaganligi; o'quvchi-yoshlar ijtimoiy faollashuvining bir qator o'ziga xos xususiyatlari va omillari mavjud bo'lib, ularning yetarli darajada o'rganilmaganligi; o'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonda ilmiy asoslangan samarali shakl, vosita va metodlarni qo'llashga bo'lgan ehtiyojning mavjudligi mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi.

Bu vazifani samarali amalga oshirishda ijtimoiy faol shaxs xususiyatlari va shartlari tarkib toptiriladigan shakl, vosita, usul va metodlarni izlab topish, o'z navbatida, "o'quvchi-yoshlar", "ijtimoiy faollik" tushunchalari mohiyatini chuqur anglash nazariy jihatdan ham, amaliy tomondan ham nihoyatda muhim masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmudov, Q. S. O. G. L., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Jo, B. B. O. G. L. (2020). O'zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o'rni va ularning turli jihatdan tasniflanishi. *Science and Education*, 1 (Special Issue 3).
2. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. *Science and Education*, 7(7), 215-220.
3. Joraboyev, B. B. O. (2021). Using authentic materials in English lessons. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(2).
4. Joraboyev, B. (2020). Nemis tilida juft otlar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi. *Science and Education*, 1 (Special Issue 4).
5. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. *Academic Research in Educational Sciences*, (3).
6. Juraboyev, B. B. U. (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. *Academic Research in Educational Sciences*, 2 (Special Issue 2).
7. Samarova, S. (2018). Forming creative vision of person as a universal method enhancing creativity. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.